

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Ф.У.Отабеков, М.З.Наимова

Ташкентский государственный технический университет

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235163](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235163)

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы проведения организационно-технических мероприятий на объектах экономики, уменьшающим масштабы ЧС, а именно: охрана труда и соблюдение техники безопасности, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации ЧС.

Annotatsiya: Ushbu maqolada favqulodda vaziyatlarning ko'lamini pasaytiradigan iqtisodiy ob'ektlarda tashkiliy va texnik tadbirlarni o'tkazish masalalari ko'rib chiqiladi, ya'ni: mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik choralariga rioya qilish, aholini noqulay va potentsial xavfli zonalardan oldindan ko'chirish yoki evakuatsiya qilish, aholini o'qitish, favqulodda vaziyatlarni boshqarish organlari va kuchlarini tayyor holda saqlash.

Abstract: In this state, I will analyze the issues of organizational and technical management and economic facilities of the economy, and improve the scale of the ES, namely: protection of work and maintenance of technical safety, emergency evacuation of people from unfavorable and potentially dangerous areas, training of people, support and readiness of administrative authorities. liquidation ES.

Ключевые слова: производство, объекты экономики, устойчивость, чрезвычайная ситуация, опасность, технические мероприятия, безопасность работ, условия труда.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish, iqtisodiy ob'ektlar, barqarorlik, favqulodda vaziyat, xavf, texnik tadbirlar, ish xavfsizligi, mehnat sharoitlari.

Key words: production, economic objects, sustainability, emergency, danger, technical measures, work safety, working conditions.

В период развития рыночной экономики резко возрастают требования к безопасности и устойчивости функционирования всего народного хозяйства и каждого объекта экономики. Это определяется ростом негативного влияния техногенных аварий и катастроф на природу и население государства. В последнее время материальные потери в результате ЧС ежегодно возрастают, а прирост национального валового продукта уже не может компенсировать потери от аварий, стихийных бедствий и катастроф.

С целью постоянного совершенствования мероприятий по устойчивости функционирования на предприятиях ежегодно проводятся исследования устойчивости работы с учетом изменения технологических процессов, номенклатуры выпускаемой продукции и иных факторов. Инженерно-технические мероприятия, направленные на выполнение требований проектирования, предусмотренных строительными нормами и правилами. Современный объект экономики состоит из множества подсистем и устойчивость его работы зависит от надёжности функционирования всех элементов, составляющих эту систему.

К основным факторам, определяющим устойчивость функционирования различных объектов, относятся:

- наличие надежной системы защиты персонала объекта от поражающих факторов возможных источников ЧС;
- физическая устойчивость объекта (способность всех его подсистем противостоять воздействию поражающих факторов источников ЧС);
- бесперебойность обеспечения производства всем необходимым для выпуска продукции (сырьем, топливом, комплектующими изделиями, электроэнергией, водой, газом, теплом и т.п.);
- бесперебойность работы структуры управления;
- возможность восстановления производства при его нарушении;
- заблаговременная подготовка формирований ГЗ для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Рис.1. Принципы повышения устойчивости функционирования объектов экономики

При исследовательских работах оцениваются все факторы, определяющие устойчивость функционирования объекта экономики в ЧС, возникающих от различных источников. Весь комплекс работ по проведению исследований

осуществляется в течение 2-3 месяцев, а затем должен повторяться, причем не реже одного раза каждые 5 лет.

Для обеспечения безопасности работников на производстве используются следующие технические методы и средства:

- производственная вентиляция;
- средства защиты от электромагнитных полей и радиочастот;
- меры защиты от действия инфракрасного излучения;
- обеспечение оптимального искусственного освещения;
- обеспечение безопасности при работе с ионизирующими излучениями;
- средства и методы защиты от шума и вибрации.

Совершенствование системы инженерно-технических мероприятий на объектах экономики показывает, что непосредственном руководстве и координации работы отраслевых групп по повышению инженерно-технических мероприятий на основе нормативно-правовых документов устойчивости функционирования объектов экономики позволяет своевременно и эффективно обеспечить дальнейшее функционирование объектов экономики. Одним из важных аспектов является формирование системы взаимодействия государства, общества и личности в вопросах защиты от ЧС природного и техногенного характера. Современные условия требуют внедрение новой техники и технологий, усовершенствование систем мониторинга и защиты, совершенствование антикризисного управления, полного взаимодействия государственных и общественных добровольных организаций.

Список использованной литературы:

1. Абдурахманова А.Д., Отабеков Ф.У. Анализ причин производственного травматизма и несчастных случаев на предприятиях. Экологик барқарорликни таъминлашда инновацион техника ва технологияларнинг ўрни" мавзусидаги халқаро илмий ва илмий-техник анжумани. Тошкент, 2022 йил, 84 б.

2. Шамансуров С.С., Отабеков Ф.У., Наимова М.З. Организационные основы гражданской защиты и обеспечения безопасности населения. «Ҳаётий фаолият хавфсизлигини таъминлашда инновацион ёндашув, илмий ишланмалар ва замонавий технологиялар» II республика ёш олимлар илмий-амалий анжумани. Ташкент. 2020. –С. 167-169.

3. Otabekov F.U. Naimova M.Z. Analysis of possible causes of industrial injures and accidents at coal industry enterprises. Journal of Technical science and innovations. ISSN: 2181-0400, Issue: 04| 2022. 64-70 p.

Otabekov F.U. Methods for developing an algorithm for calculating accidents in an enterprise using a my labor activity protect service program. Journal of Technical science and innovations. ISSN: 2181-0400, Issue: 02 | 2023. 34-41 p.